

Bunda talqiniga sevindi va ardoqli bo'lishga ulgurgan, uhar uchun o'z ism'odini beminnat harvda oqgan, adl natijalamos bo'lmada, kelajak uchun o'z davri talqini yo'lib oqiligan buyuk yozuvchimiz Said Ahmadning o'mi kamali. Ijodkorning ongida shakllanadigan, uning qaradlarida yaratiladigan yangi olam va nasavvatlar kinobonlar uchun kuzilgan hamda kuzilmagan hodisalarni taqdim etadi. Said Ahmad qalamidagi har bir so'z tarafdika, haqiqatga yo'g'ulganadir, chunki hadliy adabiyot o'z olamidada mahobat'a va uning bo'liba talqiniga yozuvchiga murojat etadi. Yozuvchilarning daryosi hadliy so'qimlar , obrazlar bilan boyil,shakllanadi. Har bir ijodkorning o'z yo'li, o'z yo'nalishi va o'z qahramonlari bor. Bu gaplarimiz isbotini O'zbekiston Qahramoni Said Ahmadla ham ko'richimiz mumkin.

Sadoqatga bog'uliblangan asri, mah-mahabbatga to'la hayoti, qiyinchiliklarga dach kelgan inodasi, sinovlarda uqilangan asarlari yozuvchining ijod-daryosidan sahar beradi.

Ijodkor qachon o'z iqidoridan ayriladi? U ham qachondir ijod qilishdan to'xtaydimi yoki muqbarlikimkan uning iqidori? Mana shu kabi savollarni hech uchraganmiz, to'g'ri bu holat o'z-gacha tuyulishi mumkin, lekin o'zingizga shu savolni bir barit ko'rangiz, albata, sizni o'ylantirib qo'yadi. Negaiki ism'odini yo'q qilish mumkin emas, uni faqatgina qo'ng'itish mumkin, xolos. Sizningcha, qahramonimizda ham qo'ng'itga murojat bo'lganmi? Mening fikrimcha, Ha. Chunki inilish va maqad bo'lgan joyda o'z- o'zidan isbot bo'lishchi degan bir savolga ham o'tibor berib o'tiladi. Bundan faqatgina xalosa qilish kerak, namon. Said Ahmadning ijodi ham ko'plab rangdilarga, qo'ng'itish va ayblovlariga dach kelgan, biroq yozuvchining olami tubsiyatida ham yozug'lik kashf eta oqgan, bunga hech shubhasiz ishonishingiz mumkin. Buyuk ijod qahramoniga birinchi Prezidentimiz L.A.Karimov shunday o'tirof berganlar:"Said Ahmad aka prezident bo'lsa qanday bo'larcan?". 1999-yil.Oqparay qarorgohi.

Uzoq qalam hayotini ijodli, ijodli esa hayotini yaratgan sabelli safflar ma'konidir. Bunday haqos yuzuschining Yamanida bag'ida dunyoga kelgani, uning ko'chalarida bolaligini, yoshligini, qovonchi-u shodliklarini, g'am-u andazlarini o'tkazgani, o'tibor va o'tiroflarga nasovet bo'lgani, mahorat yoshlari ham ona zaminiyada masharak bo'lgani harcha o'zbeki sabli uchun faxr va iftixordir! Said Ahmad asarlaridagi tarafdik va talifi sayg'ular kitobxonni o'z vujudi bilan his qilishga, qabrastonlarning ko'chmasularini qalban tashvishiga, ular bilan biqalbidan qovonish, safa bo'lib, basdi bo'lganida shodlanish, g'amga ko'ngan vaqtlarida yuzanch bo'lishiga undaydi. Bu kabi asarlarning, albatta, sanog'i bor. Ijodkor qalamni sayqilantib borar ekan, u o'z-o'zidan mahabularga oga bo'la hodilaydi, bu esa uni yana ham kuchliroq ishlashiga, ko'proq harakat qilishiga, islanishiga sabab bo'ladi. Arofga bo'lgan qiriqishlari ham tabora o'rganib boradi, olamlar uchun oddiy tuyalgan nasralardan o'rganib bir yangiliklar kashf etadi, o'rganadi. Manha raspidan rohatlangan kitobxon yana va yana yuzuschining asarlariga murojaat etadi, ularni qiditadi, yangicha nigoh va yangicha qiriqish bilan ularga talpinadi. Mana ular nasralarning hammasi yuzovchi bo'lishni orzu qilgan inson uchun eng katta g'alabadir. Qabrastonimiz ham ana shunday yuzashlarni qo'liga kiritgan chin ijodkoridir. Said Ahmad kabi yuzovchilarimizning borligi, ularga vatandosh bo'lganimiz, asarlaridan haqqamand bo'layotganimiz hamda kelajak avlodni ham ushbu asarlardan boxabar qilayotganimiz bu bizning baxtimiz va burchimizdir. Inson hayotini o'rganishiga, yo'l topa olmayotganida najot kashishiga, hamoki, bir jumla ham sababchi bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy bir qo'shiq, aytilgan fikr yozad bir hikoya bunga misol bo'la oladi. Ijod olamining insonidan ham qalbin, ham ongini tara saqlashi talab etiladi deb o'ylayman. Kitobxonning olamini yoritishi, tasavvurlarini boyitishi, dunyoga yangicha va yangi nazar bilan qalam tashlashi uchun ham yuzovchidan ana shunday mahoratni yuzaga chiqarishi kerakdir. Said Ahmad ijodida ham o'rganma arziqlik, ma'lahat qidira topqalik, talifi chiqarishda sayda bergulik boytimular bor. Bizdan saqayga uni ko'ra olish va tashvish talab etiladi.

Huning uchun o'qiyotgan asarininga, yod olayotgan she'r yoki tinglayotgan musiqaninga uning ijodkori sifatida qarash bo'lgani. Iltimos bilan aytib olamanki, huning kuydasi juda ham katta bo'ladi. Qiyalagan vaqtlaringizda, yordam kutayotgan yoki kimgadir muhtoj bo'lgan holatlarigizda mana shu madahatlarga o'yingiz sizda,albatta, yangi natijalar kuzatiladi. Bilavajoni, nega men qabranomining asarlariga birma-bir to'rtinchi o'tmasdan yoki o'rin yoqirgan birga shart bo'lib, uni maqtamadim. Negaki, Said Ahmad ijodi alohida tashkilot o'lishga muhtoj emas, uning sarf boyligidan o'zini ko'rsatib olishga va namoyish olishga qodir. Agar-da sizda ham ijodkor bo'lib o'yingiz bo'lsa, hech ikkilanmay o'zingizni qayta-qayta oling, uning madahatidan foydalaning, o'zbek adabiyoti davrining hayot va ijod yo'lga murojat eting, ko'p ishtirok va o'qing, she'r bilan biqalikda tarqatib oling va madahatga ega bo'ling. Bularning barchasini yaxlit holda jamlay olingiz, iltimos siz, albatta, muhtoj va kamil inson bo'lib yetilmasiz. Eng muhim, atrofdagidagi odamlarga, yuqurilaringiz va do'stularingizga, sizga qiziqish bildirgan jamiyati hamamga yordamningiz tegadigan, madahatlaringiz foyda beradigan yotak shart bo'lib shakllanasiz. O'zbekiston Xalq Yaruvchisi Said Ahmadni ham mana shunday barcha insonlardan biri desak ulashmagan bo'lamiz,albatta. Hayotimiz kichik-kichik hikoyalar ustidan iboratdir. Qabranomining ham bu shadagi ishlari unchagina salmoqli va muvaffaqiyatlidir. Said Ahmad hikoyanavisligiga bunday ta'rif bersak bo'ladi deb o'ylayman:

"Yaxshilik o'zi toblagan va toblanmagan insonlar qo'lida,

Ushaldi orzu qilgan umid-armon. Vozijah ko'rilgan toshlayni to'yo,
Topdi nihoyatki,ijod armonin, ushaldi vaqlarning hikoya larbi"

Hanoki, harvo ham joy tanlaydi, maftun tanlaydi. Iltimosmayxizmi? Hani ibodatlash qiyin emas, lekin ijodning o'zi ham iqtidor tanlashini ibodatlash bunga qaraganda qiyin, albatta. Ijodi iqtidorini tanlagan, iqtidori esa tanlangan, har qanday tanqid va kamsitishlarda ham ado etga yo'l qilmagan . "O'zbekiston Xalq Yaruvchisi", "O'zbekiston Qabranomisi", nafaqat men uchun balkim barchamiz uchun nadoqat timsohi bo'lgan Said Ahmad ijodi ham sarmazman, sarsharoq va sarjoriballidiki unga aytilyotgan ijobiy fikrlarning oxiri ko'linmaydi.

Kuning tola, inon-ning kelgan usm mashaqqatga.

Chun nasidida biling magar, joy topilar bir shafiqqa.

Masmanli va farazbazoh umr ko'chirgan, naqil to'riqlarida masmanli masmanlikam qilgan, biroq jiddiy qiyofa ostida yashiringan bahar soylariday jilvora urinishlik va javonaga oga bo'lgan, usning ko'p onlarini ijodga, asrlarini muharririyalariga yetkazishdan aslo to'xtamagan zaharlar ijodkor, usm Said Ahmadga chekova karnar va qalb to'la mahabbat bilan to'xtimni yuksalayman. O'ylaymanki, usmoga berilgan ta'rif, usuf, o'libor va o'tinoflar mahokamasi hali o'zining usm yulida davom etadi. Chamanchi, baharpat asrlari bor usm, Said Ahmad ijod o'zining ko'p yillik usmni yaratgan yozuvchining muvohik nomini o'z bag'rida usmadi, usmadi!

